

MATEMATIKA FANINI O'QITISH JARAYONIDA KOMPYUTER DASTURLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Mamatqulova Nilufar Ulug'bekovna

Toshkent viloyati Olmaliq shahar 11 - umumiy o'rta ta'lim maktabi

Matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7549722>

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematika fanini o'qitish jarayonida kompyuter dasturlaridan foydalanishga misollar va uning samaradorligi haqida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: Matematik tushunchalar, axborot va kommunikatsiya texnologiyalari, Microsoft office Power point, Ispring, Avtoeplay.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Аннотация. В данной статье приведены примеры использования компьютерных программ в процессе обучения математике и сведения о ее эффективности.

Ключевые слова: Математические концепции, информационные и коммуникационные технологии, Microsoft Office Power Point, Ispring, Autoplay.

EFFECTIVENESS OF USING COMPUTER PROGRAMS IN MATHEMATICS TEACHING PROCESS

Abstract. In this article, examples of the use of computer programs in the process of teaching mathematics and information about its effectiveness were presented.

Keywords: Mathematical concepts, information and communication technologies, Microsoft office Power point, Ispring, Autoplay.

Barchamizga ayonki, inson qalbiga yo'l ta'lim-tarbiyadan boshlanadi. Farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lishi hamda barkamol insonlar bo'lib voyaga yetishi uchun matematika fanini o'rganish muhim hisoblanadi.

Har bir o'qituvchi o'z darsning samarali bo'lishini istaydi. O'tgan mavzu yuzasidan o'quvchi tegishli tushuncha va bilimga ega bo'ldimi, yo'qmi? - degan savollar o'qituvchi yuragida hamisha ko'ndalang bo'lib turadi. Bu savollarga ijobiy javob olish ko'p jihatdan o'qituvchining samarali faoliyatiga bog'liq.

Matematik tushunchalarni o'quvchilarning shaxsiy tajribalari asosida shakllantirish o'qitish maqsadlariga qo'yiladigan birinchi talab bo'lib, o'qish jarayoni o'quvchilarning turmush bilan amaliy faoliyati bog'liq bo'lishi tamoyilidan kelib chiqadi.

Hozirgi paytda ta'limga axborot texnologiyalarini jadal tadbiq etish, ta'lim jarayonini kompyuterlashtirish yetakchi pedagogik g'oyaga aylangan. Darhaqiqat, 2002-yil 30-mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to'g'risida"gi Farmoni, ushbu farmonni amalga oshirish yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 6-iyundagi "2002-2010 yillarda kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish dasturi" to'g'risidagi qarori fikrimiz dalilidir.

Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari o'quvchining fanga bo'lgan qiziqishini va mustaqil fikrlash qobiliyatini yanada oshiradi, uning bilim olishi erkinlashadi. O'quvchi

internetdan ham kerakli mavzu bo'yicha qiziqarli ma'lumotlarni olib, bilimni rivojlantirishi hozirgi zamon, davr talabidir. Darsning mazmun-mohiyatiga qarab suhbat, savol - javob, interfaol usullarni qo'llash, kompyuter, audio-video vositalaridan foydalanish ham muhimdir.

Matematika ta'limi tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari o'quvchi so'z boyligini oshirish, fikrni og'zaki va yozma to'g'ri, ravon ifodalash mahoratini shakllantirish va rivojlantirishda o'qituvchining beqiyos yordamchisiga aylandi.

Matematika fani o'qituvchisi o'z fanining saralanib, o'quvchilar nazaridan chetda qolib ketmasligiga erishishi uchun ta'limning psixologik asoslari, muammolariga ham e'tibor qaratishi, o'quvchilar diqqatini yo'lga solishi juda muhimdir. "Darslarda ko'rgazmali qurollardan, texnik va kompyuter vositalaridan foydalanish ta'lim oluvchida ixtiyorsiz diqqatni yuzaga keltiradi".

Dars uchun zarur materiallar, topshiriqlar, tarqatma materiallar, har xil rasmlar, jadvallar kompyuterda sifatli tayyorlanib o'quvchilarga havola qilinishi mumkin. Microsoft office Power point, Ispring, Avtoplay dasturlari yordamida o'quvchilarni qiziqtiradigan rebus, crossword tarzidagi o'yinlar tashkil etish mumkin. Vazifalarni bajarish davomida to'g'riligini inobatga olish va o'quvchini rag'batlantirgan holda "Barakalla!", "Qoyil!", "Biroz adashdingiz", "Yana o'ylab ko'ring", "Topshiriqni qayta bajaring", "Mavzuni takrorlashingizga to'g'ri keladi" kabi yozuv va mos ravishda ovoz yordamida o'quvchi bilan muloqot o'rnatilishi maqsadga muvofiqdir.

Matematikada masala yechish jarayonida "standart" (qolip) va "nostandart" iboralarini ishlatamiz. Boshlang'ich sinf matematika darsliklaridagi aksariyat masalalar standart yechim yo'lga ega masalalardir. Ya'ni berilgan masala qaysidir tur (tip)ga taalluqli bo'lib, uning o'ziga xos belgilariga ko'ra yechim yo'li mavjud. Masalan, songa yig'indini qo'shishga doir yoki sondan yig'indini ayirishga doir masalalarning yechim yo'llari aniq qoida (xossa)ga bo'ysunadi. Bunday masalalarning yechilish usullari turlicha bo'lgan taqdirda ham masala turi (tipi)ga qarab yechish usullari aniq yo'l - yo'riq (qoida)ga ko'ra bajariladi.

Nostandart yechim yo'lga ega bo'lgan masala-topshiriqlarda esa yechim biror aniq yo'l-yo'riq asosida izlanmaydi, balki masala mazmunidan kelib chiqib, masalaning "yangi", "original" yechim yo'li izlanadi. Uning nostandartligi ham shunda.

Nostandart yechim yo'lga ega bo'lgan o'quv topshiriqlari matematika darsliklarida ko'zda tutilgan umumiy topshiriqlarning 0,5% ini tashkil etadi.

Bunday o'quv topshiriqlarining afzalligi shundaki, ular o'quvchining mantiqiy tafakkurini o'stiradi, mustaqil fikr yuritish ko'nikmasini tarkib toptiradi, matematika faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi, masala yechimini izlash jarayonidagi qiyinchilik, mashaqqatni yechish tuyg'usini, maqsadga intilish, sabr-matонат, topqirlik kabi xislatlarni tarbiyalash vazifasini bajaradi.

O'quvchining ayrim geometrik shakllarni chizishi bilan bog'liq quyidagi topshiriqni qaraymiz:

1-topshiriq: Qalamni daftardan uzmaganda holda bir chiziqdan ikki marta o'tmaslik sharti bilan

a) uchburchak; b) to'rtburchak; v) bitta diagonalli to'rtburchak g) ikki diagonalli to'rtburchak; d) ochiq konvert ko'rinishidagi geometrik shakllarni chizing.

Bu topshiriq tarkibida 5 ta topshiriq bo'lib, ular ma'lum tizimni tashkil qiladi. Unda topshiriqlar oddiydan murakkabga qarab keltirilgan. 1-sinf o'quvchisida chizg'ich yordamida ma'lum uzunlikdagi kesmalarni yasash, uchburchak tomonlarini chizg'ich yordamida o'lchash kabi ko'nikmalar tarkib topgach, o'quvchini dastlab varaqda (bir to'g'ri chiziqda yotmagan) 3 ta nuqtani belgilashni (bu ishni o'qituvchi doskada bajarib ko'rsatadi), belgilangan nuqtalarni chizg'ich bilan ketma-ket tutashtirib uchburchak yasashni o'rgatadi. O'quvchida uchburchak yasash malakasi hosil bo'lgach, varaqda chizg'ichsiz 3 ta nuqtani belgilashni va ularni ketma-ket kesmalar yordamida (qalamni varaqdan uzmasdan) tutashtirishni o'rganishadi. Bu yerda o'qituvchi o'quvchidan uchburchak chizayotgan paytda qaysi nuqtadan boshlashdan qat'iy nazar, shu uch nuqtadan o'tuvchi uchburchak chizish mumkinligini aytishi joiz. Tekis qog'oz varag'ida (qalamni varaqdan uzmaganda) uchburchakni chizib bilgan o'quvchi, varaqda (dastlab iloji boricha katakli varaq olingani maqsadga muvofiq) to'g'ri to'rtburchakni mustaqil ravishda (qalamni varaqdan uzmaganda) chiza oladi. Bu topshiriqni bajarishda qiynalgan o'quvchiga o'qituvchi topshiriqni bajarishga doir ko'rsatma berishi mumkin: "Varaqda 4 ta nuqtani shunday belgilaginki, 2 ta nuqta bir ustunda, 2 ta nuqta bir satrda joylashsin. Bu nuqtalardan biriga qalam uchini qo'yib, qalamni daftardan uzmasdan ikkinchi nuqta bilan tutashtir, keyin 3-nuqta bilan va yana qo'lni uzmaganda 4-nuqta bilan tutashtir".

Yoki matematika darslarida o'quvchilarga mustaqil ishlashlari uchun beriladigan misollarni sayohat shaklida amalga oshirib, slaydlarda namoyish qilib borilsa bo'ladi. Bunda beriladigan misollar ham o'quvchilar uchun qiziqarli bo'ladi.

Demak, matematika darslarida kompyuterlardan, multimedialardan foydalanish o'quvchiga amaliy yo'l bilan ko'rgazmali tarzda masalaning yechimini topishga yordam beradi. Shuningdek, multimedia orqali taqdimot va slaydlarni qayta ko'rib chiqish mumkin. Bu esa matematika darslarida matnli masalalar, murakkab misollarni yechish jarayoni va o'xshash tushunchalarining ta'riflanish holatini takroran ko'rish imkoniyatini beradi.

REFERENCES

1. Abdullayeva B.S., Rajabov F., Masharipova S. Oliy matematika asoslari. Darslik. T.: Iqtisod-Moliya, 2011, 392 b.
2. Бобоева М.Н. Олий математика фанида ҳосила мавзусини ўқитишда АКТ дан фойдаланиш. Илм-фан, таълим-тарбия ва инновацион ғоялар. Бухоро, 2018 й, 345-347 б.
3. Boboyeva M.N., Qutliyeva Z.O. Formation of elementary mathematical concepts in preschool children. Journal of Global Research in Mathematical Archives. 11:6 (2019), p. 10-12.